

HARAKATLANUVCHI TARKIB G'ILDRAK QATTIQLIGINING TEMIR
YO'LGA TA'SIRI BO'YICHA IZLANISHLAR

Amonov Akbar O'ktam o'g'li

Toshkent Davlat Transport Universiteti

tayanch doktoranti

amonovakbar12@gmail.com

Annotatsiya: Harakatlanuvchi tarkib xizmat muddatini uzaytirish imkoniyatini belgilashning asosiy mezonlardan biri g'ildrak va relsning o'zaro ta'sirini o'rganish va tadqiqodlar o'tkazish xisoblanadi, shuningdek tadqiqodlarning samarasini oshirish uchun shu kungacha ayni yo'nalishda olib borilgan tadqiqodlarni o'rganish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: G'ildrak, grebn, obod, disk, g'ildrak juftligi.

Harakatlanuvchi tarkib g'ildrak va rels orasidagi intensive yedrilish bir necha faktorlarga bog'liq hisoblanadi jumladan ballas qatlaminig turiga, yanikim shpalning beton temir aralashmali yoki yog'ochdan tayyorlanganligiga hamda temir yo'l izining egrilik radiusidan kelib chiqqan holdan g'ildrak grebeni va rels boshining yon qismi yokida gildrak yumalash yuzasi va rels boshining yuqori qismining edirilish darajasi farqlanadi.

Hozirgi kunda harakat tarkibidan uzilayotgan temir yo'l harakat tarkibi birliklarining asosiy ulushi g'ildirak shuftligi bilan bog'liq nuqsonlar natijasida kelib chiqmoqda va bularning yarmidan ko'prog'i aynan g'ildrak grebn qalinligining me'yordan kamayib ketishi natijasida yuzaga kelmoqda.

Shuningdek rels va g'ildrak juftligi orasidagi ishqalanish kuchini yengish uchun lokomotiv bir muncha energiya sarflaydi va bu ko'rsatkich bitta vagon uchun arzimadek ko'rinsa ham butun boshli harakat tarkibi uchun ko'lami yuqori hisoblanadi.

"G'ildirak-rels" o'zaro ta'sirining nazariy asosi ko'plab olimlarning fundamental ishlari:

С.Д. Разумовский, Н.С. Ениколопов, А.М. Кочнев,

П.А. Ребиндер, Г.Е. Заиков, О.И. Тужиков, Ю.С. Липатов, А.Н. Озерин,

Д.О. Завражин, А.А. Попов, В.Ф. Каблов, Ц.Сяопин, Х.К. Кву, Р.

Дагостино va boshqalar.

1926 yilda F. Karter, eksperimental tadqiqotlar asosida I.Buchli va G. Zaxsa dastlab elastik zonaning mavjudligi haqidagi farazni ilgari surdilar.

Natijada, g'ildiraklarning harakati juftliklar differensial tenglamalar bilan tasvirlangan va bog'liqliklar olingan uzunlamasina va ta'siridan bo'ylama va ko'ndalang ishqalanish koeffitsientlari ko'ndalang tangensial kuchlar, shuningdek o'tish koeffitsienti (koeffitsient proportsionallik).

Uch o'lchovli sharoitda g'ildirakning rels bilan aloqasini tavsiflashda, I. Kalker birinchi bo'lib bo'ylama va ko'ndalang kuchlardan tashqari shuningdek, ta'sir tufayli yuzaga keladigan moment (spin) ta'sir qilishi kontak nuqtasida g'ildirak aylanishiga qarshilik ko'rsatish nazaryasini ilgari surdi.

V.B. Medel asarlarida koordinata usulini taqdim etdi temir yo'l vagonlarini egri chiziqlarga o'rnatish, buning natijasida tarkib harakatining traektoriyasi tekis tizimda har qanday shaklda ko'rsatilishi mumkin "g'ildirak-rels" tizimidagi ishqalanish kuchlarining tortish kuchlariga bog'liqligini hisobga olgan holda koordinatalar yoki tormozlash, shuningdek, relsli iplarning elastikligi.

O'z modelida muallif qachon paydo bo'ladigan quruq ishqalanish kuchlarini hisobga oldi yuk vagonlarining harakatlanuvchi qismlari elementlarining nisbiy harakati (shu jumladan burchakli burilishlar soni), ya'ni bahorning tebranish damperlarida osilgan, tovonda va aravaning burilishiga to'sqinlik qiladigan slayderlarda tanaga va birlashtiruvchi nurga nisbatan; tekis tayanchning mavjudligi oyoq plitalari va podshipniklarning sirtlari; "tiqilib qolish" ehtimoli;

bo'shliqlar ichida mumkin bo'lgan nisbiy harakatlarga cheklovlar;
g'ildirak juftlarining dumaloq sirtlari va ishqalanish kuchlarining chiziqli
bo'lmagan bog'liqligi g'ildiraklar relslar ustida sirpanib ketganda sodir bo'ladi.

1- Rasm. Oddiy sxemaga ega sakkiz o'qli vagonning hisoblash modeli.

Gorizontal quruq ishqalanish kuchlari momentlarining qiymatlari (M_{TP}). bog'larning nisbiy aylanishlari bilan, bog'lovchi nurlar va korpus platformada chekka tayanchli sakkiz o'qli vagonni aniqlash taklif etiladi quyidagi formulalar bo'yicha:

$$\left\{ \begin{array}{l} M_{TP1}(t) = P_{I} \mu_1 D + (P_{cIn} + P_{cIn}) \mu_2 b_2 ; \\ M_{TP2}(t) = P_{II} \mu_1 D + (P_{cIIIn} + P_{cIIIn}) \mu_2 b_2 ; \\ M_{TP1}(t) = P_{\tau 1} \mu_1 d + (P_{1n} + P_{1n}) \mu_2 b_1 ; \\ M_{TP2}(t) = P_{\tau 2} \mu_1 d + (P_{2n} + P_{2n}) \mu_2 b_1 ; \\ M_{TP3}(t) = P_{\tau 3} \mu_1 d + (P_{3n} + P_{3n}) \mu_2 b_1 ; \\ M_{TP4}(t) = P_{\tau 4} \mu_1 d + (P_{4n} + P_{4n}) \mu_2 b_1 , \end{array} \right.$$

μ_1, μ_2 - quruq ishqalanish koeffitsientlarining qiymatlari.

$2D, 2d$ - markaziy va tashqi ustunlarning diametrlari.

2b1, 2b2 - geometrik o'lchamlar (skalzunlar orasidagi masofa)

PI, PII - birlashtiruvchi nurlarning markaziy yostiqlaridagi vertikal kuchlar

Pт1, Pт2, Pт3, Pт4 - ikki o'qli telejka Podpyatkiga tushadigan vertikal kuch.

PсIп, PсIл, PсIIп, PсIIл, P1п, P1л, P2п, P2л, P3п, P3л, P4п, P4л – ikki o'qli telejkada chap va o'ng skalzunga tasir qiladigan kuch.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Колесин, Ю.В. Анализ причин интенсивного износа бандажей колесных пар тягового подвижного состава с целью увеличения срока их службы
2. колесных пар тягового подвижного состава с целью увеличения срока их службы
3. Ю.В. Колесин, В.В. Неглинский. // Отчет по научноисследовательской

